

GUION DE ENTREVISTA PARA EMPRENDEDORES DIGITALES (análisis de buenas prácticas)

En el marco del proyecto EmDigital (financiado por la Fundación Séneca de la Región de Murcia) hemos implementado un método mixto. Las técnicas cualitativas de investigación se han utilizado para el análisis documental, para la búsqueda y análisis de buenas prácticas y para entrevistas a emprendedores digitales de éxito.

En el caso de la entrevista, hemos optado por un tipo de entrevista semiestructurada (Denscombe, 2010; Newby, 2014). El procedimiento para la validación de la entrevista ha sido un juicio de expertos (método de agregados individuales).

Para citar este documento:

Prendes-Espinosa, M.P., Gutiérrez-Portán, I. y Serrano-González, J.L. (2021). *Guion de Entrevista para Emprendedores Digitales de éxito*. [añadir URL]

Objetivo	ÍTEM
1. Explorar los aspectos influyentes de la formación u otras experiencias en el desarrollo de la competencia de emprendimiento digital	1. ¿Destacas algún elemento clave en tu formación inicial (Grado o posgrado) en el desarrollo de tu competencia de emprendimiento digital?
	2. ¿Consideras que hay aspectos que se puedan mejorar en la formación inicial (Grado o posgrado) para el desarrollo de la competencia de emprendimiento digital? ¿Cuáles?
	3. Al margen de tus estudios de grado o posgrado en la Universidad, ¿has recibido formación para desarrollar tu competencia de emprendimiento digital?
2. Conocer las claves para el desarrollo de ideas e identificación de oportunidades	4. ¿Realizaste un análisis/reflexión previa de tus experiencias, creencias, valores, formación o principios como base del desarrollo de tu idea/producto/negocio/empresa?
	5. ¿Has realizado una definición clara del “para qué” sirve tu idea/producto (motivaciones, misión, oportunidades)?
	6. ¿Has realizado una investigación y selección de ideas como punto de partida (estudio de mercado) para la creación de producto/idea/negocio? ¿En qué medida/como se llevó a cabo este proceso en red?
	7. ¿Dispone de financiación? ¿Qué tipo de financiación has recibido (pública, privado o crowdfunding)? ¿Cómo ha influido -o influye- en la creación/desarrollo de tu producto/idea/negocio?
3. Conocer los aspectos destacados de la planificación de la acción emprendedora y el diseño de negocio	8. ¿Hay un proceso definido para establecer cuáles son las tareas estratégicas y las de soporte (importante y urgente)? ¿Existe algún mecanismo de asignación de recursos (humanos, tiempo...)? ¿En qué medida/como se llevan a cabo estos procesos de manera digital?
	9. ¿Contemplas (y de qué manera) a los clientes en el desarrollo del producto/idea?
	10. ¿Dispone de responsable de medios? ¿Se ha desarrollado (y cómo) un plan de identidad digital de tu producto/empresa? ¿Mides su impacto o realizas un seguimiento de este?
4. Conocer los aspectos destacados de la implementación de la acción emprendedora y la colaboración con otros agentes.	11. ¿Empleas una estrategia digital para fomentar la participación de otros profesionales/miembros de la empresa/usuarios de los productos?
	12. ¿Qué mecanismos utilizas para detectar y resolver problemas?
	13. ¿Desarrollas, usas y difundes contenido digital relacionado con tu idea/producto/empresa?
	14. ¿Participa en un centro de desarrollo e innovación? ¿Cómo ha influido -o influye- en la creación/desarrollo de tu producto/idea/negocio?

5. Abordar aspectos globales de las claves del éxito	15. Además de la perspectiva económica, ¿tienes en cuenta los aspectos sociales y ecológicos?
	16. ¿Cuáles son las claves de éxito para un emprendedor digital?

IP del proyecto:

M. Paz Prendes Espinosa (Universidad de Murcia)

Investigadores:

José Luis Serrano Sánchez (Universidad de Murcia)

Isabel María Solano Fernández (Universidad de Murcia)

María del Mar Sánchez Vera (Universidad de Murcia)

Linda Castañeda Quintero (Universidad de Murcia)

Isabel Gutiérrez Porlán (Universidad de Murcia)

Víctor González Calatayud (Universidad de Murcia)

Antonio Aragón Sánchez (Universidad de Murcia)

José Fernando Cerdá Cartagena (Universidad Politécnica de Cartagena)

Juan Suardiaz Muro (Universidad Politécnica de Cartagena)

Julio Cabero Almenara (Universidad de Sevilla)

Jesús Salinas Ibáñez (Universidad de las Islas Baleares)

Colaboradores:

Pedro Agustín Pernías Peco (Director General de TIC de la Generalitat Valenciana)

Pedro Antonio García Tudela (Universidad de Murcia)

Javier Arabit García (Universidad de Murcia)

www.um.es/emdigital

f SéNeCa⁽⁺⁾

Agencia de Ciencia y Tecnología
Región de Murcia